

MING SHAHAR ÒLKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960647>

Otarbaeva Malika Ongarbaevna

Berdoq nomidagi QDU tarix ta'lim yònalishining 2-boshqish talabasi

Annotatsiya.

Ushbu moqalada davlatshiligimiz tarixidagi qadimgi podshoxliklaridan biri bòlgan Bakriya davlati, aholining ijtimoiy-siyosiy turmishi, potshoxlikning davlatlarga qaram bòlishi hamda Bakriya haqidagi tarixchilarning yozma manbalari keltirib òtiladi.

Kalit sòzlar.

Bakriya, Margiyana, Sògdiyona, zardushtiylik, Oksiart, Nin Belid, Semiramida, Ahomaniylar, satrap, Salaokiylar, Diodot.

Annotation.

In this article, the state of Bakria, which is one of the ancient kingdoms in the history of our statehood, the socio-political life of the population, the dependence of the kingdom on the states, and written sources of historians about Bakria are presented.

Key words.

Bakria, Margiana, Sodianana, Zoroastrianism, Oxyart, Nin Belid, Semiramis, Ahomanites, satrap, Seleucids, Diodotus.

Bilamizki, davlatimiz tarixi uzoq asrlarga borib taqaladi. Òlkamizdagi qadimgi davlatlar, xalqi, ularning madaniyati haqida kòplab yozma manbalar, grek-rim avtorlari asarlari yordamida bizgacha etib kelgan. Shunday, Òrta Osiyo tarixidagi qadimgi podshoxliklaridan biri bu- Bakriya hisoblanadi.

Bakriya podshoxligi tarkibiga Òzbekiston va Tajikistonning janub qismi, shimoliy Afgóniston hududlari kirgan bòlib, faxat bazi hollardagina Margiyana va Sògdiona kirgan bòlishi mumkin [1, 134].

"Avesto" da Bakriya " gòzal, bayroqlari kòtarilgan." deb tariflanadi[2]. Persopolda baktriyaliklar 13 martaba qòllarida turli xil idishlar va ikki òngashli baktriya tuyalari bilan tasvirlangan[3, 195]. Geradot òzining "Tarix" asarida Bakriya va baktriyaliklarni 45 marta tilga oladi. "Bakriya" atamasi Esxilning miloddan avvalgi V asrda saxnaga qòyilgan "Fors" lar tragediyasida ham ushiraydi. Tarixchi va geograf Strabon Bakriyani "Oriylar òlkasining javohiri" sifatida tariflaydi.

M.M Dyakonov Bakriya podshoxligi miloddan avvalgi 650-540-yillarda kòshmachilar yurishi ta'siri natijasida yuzaga kelgan bir qancha viloyatlardan mustahkam bòlmagan, ibtidoiy birlashmasi degan degan fikrni bildiradi [4, 20].

Miloddan avvalgi I ming yillik birinchi yarimi Bakriya hududlarida kòpgina tarixiy-madaniy òzgarishlar bòlib òtadi. Bu òrgarishlar quyidagi jarayonlar bilan bòg'liq edi:

1. Temur buyumlarining paydo bòlishi va keng tarqalishi.

2. Qal'alari bòlgan qishloqlarning paydo bòlishi va keyin ularning shaharlarga aylanishi

3. Moddiy madaniyatning sezirarli daraja òrgarishi

4. Sharqiy Iran qabilalarining migraciyasi

Arxeologiyalik nuqtai nazardan, yuqaridagi davr Margiyana tipidagi Yoz I madaniyati mavjud bòlgan davrga tòg'ri keladi [5, 47]. Tadqiqotchilar, Yoz I madaniyati miloddan avvalgi II-I ming yillik bòsağasi- VIII-VII asrlar bilan belgilaydi. Surxon vohasidan ham aynan mana shu madaniyatga òxshash yadgorliklar kòplab oshib òrganilgan. Bu davrda Bakriyaning tòrtta - Ulonbuloqsoy, Bòstonsay, Urgul va Halqajar vohalari òzlashtirilgan bòlib, arxeologiyalik tadqiqotlar natijalarina kòra Kuchuktepa, Jarquton, Bandixon va Qiziltepa ularning markazlari edi. Shulardan Qiziltepa yodgarligi Surxondaryo hisoblanib, umumiy maydoni 30 gektar bòlib, toğ'ri tòrtburshak shaklida qurilgan. Yodgarlikning janubiy-garbiy qismida 2 gektarga yaqin ark òrnashgan. Shahar devor bilan òrab olingan bòlgan. Shahar mudofasi devor oldida qazilgan qandak bilan yana da mustahkamlangan [6]. Yuqaridagi vohalar òtroq ziroatkorlar va sharvodorlar, harbiy boshliqlarning mulklari, markazlari esa ularning qarorgohlari bòlishlari mumkin.

Shimoliy Bakriya (Òzbekiston va Tajikiston janubiy qismi) hududlarida olib borilgan arxeologiyalik izlanishlar Bakriya podshoxligi paydo bòlgan daslabki davridayoq, hayot bir muncha yuksalganligini kòrsatadi. Qadimgi Bakriya aholisi voha-voha bòlib yashaganlar. Sh.Shaydullaev Qadimgi Bakriya hududida 11 dehqonchilik voha bòlganligini yozadi [7]. Bu 11 dehqonchilik voha(daxyu)larning konfederaciyasi Qadimgi Bakriya kaviyligi tashkil qilgan. Uni "Daxiyular daxyupatisi" butun Bakriya hukimdori , ya'ni Kaviysi boshqargan. Oliy sud, diniy ishlarni nazorat qiluvchi-Zaradusht rotema vazifalarini ham bajargan [8, 78]. Shuni ham aytib òtish kerakki, 2017-yilda òzbek-shex arxeologiya guruhi tomanidan Kohitang etaklarida miloddan avvalgi X-VIII asrlarga old toshdan terilgan 220 da qorğanlar topilgan. Mutaxasislar esa ularni, ilk zardushtiylik daxmalari bilan boğ'lamoqdalar [9, 75].

Qadimgi Bakriyani boshqargan siyosiy sulolar haqida hozirgi kunda ham tarixchi-olimlar tarafidan biron-bir ilmiy xulosaga kelish qiyin bõlgan. Shu bilan birga bu boradagi mavjud afsonalardan baktriyalik hukmdorlar, ularning kuch-qudirati õz zamonasida mashhur va ma'ruf bõlganligi aytiladi. Yunonlik Kteciy ossuriyalik podshoh Nin Belidning Bakriyaga harbiy yurishi haqida sõzlab, Nin baktriyalik ayol Semiramidaga uylanganligi aytiladi. Semiramida(Sammurat) miloddan avvalgi IX-VIII asr boshlarida Ossuriya malikasi bõlgan. Ninning Bakriya yurishida Semiramida ham qatnashgan va ular Bakriya podshosi Aksiart bilan obdan urushganlar. Bakriyaning shu zamondagi mavqeini shunnan bilish mumkinki, Nin ham Semiramida Bakriyaga 1 million 700 ming piyoda, 210 otliq, 10 mingnan ortiq jang aravasidan iborat lashkar bilan qatnashgan. Baktr shahri zarb etilgannan keyin esa u yerdagi xazinadan kõplab oltin ham kumush ossuriyaliklar qõlina tushgan [10, 66].¹⁰Miloddan avvalgi sõngi asr- milodiy I asrda yashagan Pompey Trog Ninning Bakriyaga yurishi haqida naql qilar eken, baktriyaliklar potshohi Zardusht(Zaratushra) bõlgan deydi. Umumon olganda Bakriyaning paydo bõlishi haqida aniq ma'lumotlardan kõra rivoyatlar kõp.

Ahomaniylar - Bakriya ilk munosabatlari togrisida ma'lumotlar etarli darajada emas. Bakriya miloddan avvalgi 545-539-yillari Ahomaniylar tarafidan bosib olingan. Kteciy Kir II ning Bakriya bilan tõqnashuvida biron-bir toman ustun kelgani yõq, õzaro kelishuvlarga binoan baktriyaliklar Ahomaniylar hukimronligini tan olganlar deb yozadi. Doro I davrida Bakriya qat'iy ravishta Ahomaniylar qõl ostidagi mulklar qatorida sanab õtiladi. DoroI õz noyibi qilib Bakriyaga forsi Dadarmishni tayinlagan. Tarixchi Geradot qiziq ma'lumotni aytip ketadi. Kurush va uning bolasi Kambiz hukimronligi yillari (miloddan avvalgi 530-522) ularga qaram mamlakatlardan soliq olinmagan. Biroq, tobe mulklardan ularga sovga-salomlar yuborilib turilgan. "Doroni forslar savdogar deyishlariga sabab deydi Geradot, - u birinshi bõlib soliq joriy etganligidir. " Haqiqatdan ham Doro I qõl ostidagi har bir mamlakat va viloyat yiliga soliq olib turishi kerak bõlgan [10, 66].

Bakriyaning Ahomaniylardan qaramligi esa, Aleksandr Makedonskiy davrigacha davom etadi. Qizigi shundaki, Ahomaniylarning sõngi hukimdori Doro III (miloddan avvalgi 336-330) Bakriyadagi õz noyibi va qorindashi Bessning sotqinligi tufayli halok bõladi. Bess va boshqalar maqlub Doroni hibsga olib, ayollar tushgan aravaga soladilar va Bakriya toman shekina boshlaydilar. Bundan xabar topgan Aleksandr 500 askari bilan ularning izindan quvishga tushadi. Taxminan, Parfiyaning sharqiy hududlarida Aleksandr qoshaqlarni quvib etganda, ular Doroni qattiq yoradar qilib, õzlari qoshib ketadi. Ogir yoradar Doroning ahvoli

shunday yoman bõlganki, to Aleksandr uning tepasiga kelguncha jon bergan. Aleksandr õz raqibi murdasini vataniga olib borib shohana ravishda marhum ahomaniylar qatarida dafn etishni buyiradi. Bess esa qoshib ketadi. Aleksandr Bakriyani tõliq bõysindirgannan sõng baktriyaliklarga ishonmagandanmi u yerga noib qilib fors Artabazarni tayinlaydi. Baktriyaliklar kelgenidilar bilan tinch-tatuv yashay olmagan. Buni yunon tarixchilarining ma'lumotlari ham tasdiqlaydi. Arrianning yozishicha, Spitamen Sõgdionada yunonliklarning tinkasini quritib, partizan harakatlarini olib borayotgan bir paytda baktriyaliklar ham qozgʻalon kõtara boshlaydilar. Aleksandrga qarshi kurashgan qahromanlar orasida Spitamen kòbiroq tilga olinadi. Shu bilan birga, Aleksandrga qarshi kurashgan qahroman va yõlboshchilar talay bõlgan. Yunon tarixchisi Arrianning tasdiqlashicha , Bakriya shimolidagi Paratikan(Boysintogʻ, Kohitangtogʻ daralari) Spitamen qozgʻaloni bostirilgannan keyin ham tinchimagan. Bu yerda Katan va Avstan ismli kurashchilar bosh kõtarganlar. Aleksandr Makedonskiy ularga qarshi lashkarboshisi Kraterni yuboradi. Ikki õrtadagi qozgʻalon haqida ham Arrian Katan halok bõlganligini, Avstan esa asir olinib Aleksandr huziriga yuborilganligi aytib õtgan. Bu voqea miloddan avvalgi 327-yili yuz beradi. Aleksandr õlimidan sõng Bakriya Salavkiylarga qarashli bõlgan.

Salavkiylar ham tõbe õlkalarni satraplar(noiblar) orqali boshqarganlar. Taxminan, miloddan avvalgi III asr õrtalarida (miloddan avvalgi 253-yil atirofida) Bakriya Salavkiylardan ajralib chiqishga muvofiq bõldi. Etiborni jalb qiladigan tomani shundaki, bu õrgarishga Bakriya noyibi, yunonlik Diodot sababchi bõlgan. Uni ushbu tadbirga undagan asosiy sabab, bir tomandan Salavkiylar markazida(Suriya) hokimiyat uchun õzaro kurashning avj olishi oqibatida markaziy hokimiyatning zaiflashishi bõlsa, ikkinchi tomandan Bakriya aholisining qaramlikdan qutilish uchun har narsaga tayyorgarlikdan iborat bõlgan. Bakriyani mustaqil ravishda boshqara boshlagan yunonliklar baktriyaliklarning kuchiga suyanib kelganliklarini tasdiqlovchi ma'lumotlar bor. Õzlarini õnglab olgan salavkiylar qõldan ketgan hududlarni qaytarish taraddudlariga tushganlarida Bakriyada Evtidem degan yunon (miloddan avvalgi 230-yildan boshlab) hukimronlik qilardi [11, 35].

Polibiyning aytishi bõyicha Evtidem va salavkiylar õrtasidagi jangda 10000 baktriyalik otliq askar Evtidem tarafida turib jang qilgan. Bakriyalikning shijoati tufayli õzaro sulh tuzishga kelishiladi va shu tariqa Bakriyaning salavkiylardan mustaqilligi yanada mustahkamlangan.

Tez-tez bõlib turadigan jangu jadallar, qaramlik ahvoliga qaramay Bakriyaning taraqqiyoti bir zum ham tõxtamagan. Yunon tarixchilari Bakriyani

"ming shahar òlkasi" deb bekorga tariflamagan. Bu tarif Bakriyaning ijtimoiy-siyosiy hayotida shaharning tutgan òrni katta ekanligidan dalolat beradi. Haqiqatdan ham, bu vaqtda Baktr, Termiz shaharlarida hunarmandchilik, savdosiyoq rivoj topgan. Shu bilan birga, tòquvchilik, konchilik, qurolsozlik kabi kasblar ham ravnaqda bòlgan.

Bakriyaliklar dehqonchilik va charvochilikdagi tajribalari maqtasa arzigulik bòlgan. Kvint Kursiy Ruf " Bakriya tabiati boy va rang-barangdir. Ba'zi yerlarida kòplab boğ-roğlar va uzumzorlar bòlib, shirin mevalarga tòla. Tupiroği unumdor joylarda buğdoy ekiladi, qolgan yerlari esa yaylovlardan iborat.

Bakriya qozilma boyliklarni qayta ishlashda mohir bòlganliklari ham ma'lum. Masalan, Bakriyada oltin qayta ishlangan. Pul zarb etishda ishlatilgan nikel ham xuddi shu yerdan chiqqan bòlsa ajab emas. Agar kelajakda bu fikrlarni tastiqlovchi ashyoviy dalillar topilsa, u holda evropaliklar takidlaganidek, nikel XIX asrda ular tomanidan ixtiro etilmay, aksincha, eng qadimgi davrlardayoq Turkstan xalqlari nikelni qayta ishlashni bilgan.

Taxminan miloddan avvalgi II asrning 30-yillarida Bakriya yunonliklar boshqaruvidan batamom qutiladi. Shimoldan kirib kelgan qabilalar harbiy kuchi zarbi ostida qulagan yunonliklar hokimiyati òrnida toxarlar(yuechjilar) hukimronligidagi yangi siyosiy birlik-Toxariston barpo bòladi.

Xulosa òrnina shuni aytishimiz joizki, biz Bakriya misolida qadimgi davlatshimiz tarixi uzoq asrga borib taqalishini kòrishimiz mumkin. Chunki, Òrta Osiyoda Ahomaniylar bosqinchiligi oldida ikkida davlat: Qadimgi Bakriya va Qadimgi Xorazm bòlgan. Ayniqsa, Qadimgi Bakriya shakllana boshlaganligining 3,5 ming yildan kam emasligi ilmiy jihatdan asoslanganligi fikrimizning yorqin misoli bòladi.

FOYDALANILGAN A'DABIYOTLAR:

- 1.Массон В.М. Древнеземледельческая культура Маргианы. – М. Л., 1959. С. 134.
2. Избранные гимны. – Душанбе, 1990
- 3.Дандамаев М.А., Луканин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. - М.: Наука, 1980. С.195.
4. Пьянков И.В. Средняя Азия в известиях античного историка Ктесия (такст, перевод, примечания). – Душанбе, 1975. С.4-20
5. Боходир Ешов. Узбекистон давлатшилиги ва бошқарув тарихи. Тошкент-2012 47-б

6. Сагдуллаев А.Т., Хакимов З. Археологическое изучение городища Кзыл-тепе (по итогам работ 1974-1974 г.) -БД
7. Шайдуллаев Ш. Б. Ўзбекистон ҳудудида давлатчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланиш босқичлари (Бактрия мисолида). Тарих фан. докт... дисс. автореф.: Самарканд, 2009.
8. Солижон Кудратов. Ўзбекистон давлатчилиги тарихи (илк ва қадимги давр. Оқув қўлланма. I-қисм) Гулистон-2021 78-б
9. Ўзбекистон тарихи. – Т.: Янги аср авлоди, 2003. 75-б.
10. История Узбекистана в источниках с. 66
11. Азамат Зиё. Узбек давлатчилиги тарихи Тошкент-2001 35-б